

TA'LIM MUASSASALARI BOSHQARUVIDA KADRLARNING HARD VA SOFT SKILLARINI RIVOJLANTIRISH YO`LLARI

A.Mamasoatov

Xalqaro Nordik universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15697706>

Ta'lim muassasalari boshqaruvida rahbarlarning ko'nikmalari bo'yicha so'nggi yillarda ko'plab tadqiqotlar o'tkazildi. Kotler (2020) o'zining "Management and Leadership in Education" asarida ta'lim rahbarlarining moliyaviy boshqaruv ko'nikmalari muassasa samaradorligiga bevosita ta'sir qilishini ta'kidlaydi. Uning fikricha, moliyaviy resurslarni samarali boshqarish ta'lim loyihalarini moliyalashtirish va infratuzilmani rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga, Goleman (2018) "Emotional Intelligence in Leadership" asarida emotsional intellektning rahbarlik samaradorligidagi rolini ta'kidlab, soft skilllarning jamoaviy ishda muhim ekanligini ko'rsatadi. Goleman rahbarlarning o'z va xodimlarning his-tuyg'ularini boshqarish qobiliyati ularning qaror qabul qilish jarayonlariga ijobiy ta'sir qilishini ta'kidlaydi.

Xalqaro tadqiqotlarda ta'lim rahbarlarining ko'nikmalari turli jihatlardan o'rganilgan. OECD (2020) hisobotida ta'lim muassasalari rahbarlari uchun doimiy malaka oshirish dasturlari samaradorlikni oshirishi isbotlangan. Masalan, Finlandiyada rahbarlarning 80% dan ortig'i yillik treninglarda ishtirok etadi, bu esa ta'lim sifatini xalqaro miqyosda yuqori darajada ushlab turishga yordam beradi. Singapurda rahbarlarning axborot texnologiyalaridan foydalanish ko'nikmalari ta'lim tizimining raqamli transformatsiyasini tezlashtirgan (Fullan, 2019). Ushbu tajribalar O'zbekiston ta'lim tizimi uchun muhim yo'nalish bo'lib xizmat qiladi.

O'zbekiston kontekstida rahbarlarning ko'nikmalari bo'yicha tadqiqotlar cheklangan bo'lsa-da, ba'zi muhim ishlar qayd etilgan. Xalq ta'limi vazirligining 2024-yilgi hisobotida ta'lim muassasalari rahbarlarining 65% i moliyaviy boshqaruv va axborot texnologiyalari bo'yicha yetarli ko'nikmalarga ega emasligi aniqlangan. RXTU (Rossiya kimyo-texnologiyalari universiteti) Toshkent filiali tomonidan 2025-yilda o'tkazilgan seminar-treninglar soft skilllarni rivojlantirishda ijobiy natijalar bergan (RXTU hisoboti, 2025). Masalan, samarali muloqot va rahbarlik bo'yicha treninglarda ishtirok etgan rahbarlar o'z ko'nikmalarini o'rtacha 20% ga oshirgan. Ammo bu dasturlar hali respublika miqyosida keng joriy etilmagan.

Turli vaqtlarda "yumshoq" va "qattiq" ko'nikmalar muammolarini ypranran bir qator olimlarni sanab o'tishimiz mumkin. Ulardan, Abashkina O., Barinova O. V., Gayduchenko E., Marushev A., Davidova V., Jadko N. V., Churkina M. A., Ivanov D., Kanardov I., Klukovskaya I., Miroshnichenko A. N., Novikov A. M., Choshanov M. A., Chulanova O. L., Pavlova E., Portlend Yu., Sosnitskaya O., Tataurshchikova D., Shipilov V. Barcha tadqiqotchilar, u yoki bu tarzda, ko'nikmalarni ikki guruhga ajratadilar: xapd ("qattiq" ko'nikmalar) va coft ko'nikmalar ("yumshoq" ko'nikmalar). Mazkur mavzu bo'yicha tadqiqot olib borgan tadqiqotchilar o'z maqolalarida kompetentsiya va bu ikki tushunchani aralash holda ishlatganlar.

Yana bir qator tadqiqotchilardan: Abashkina O., Barinova, O. V., Gayduchenko E., Marusheva A., Davidova V., Jadko N. V., Churkina M. A., Ivanova D., Kanardova I., Klukovskaya I., Miroshnichenko A. N., Novikova A. M., Choshanova M. A., Pavlova E., Portlend Y., Sosnitskaya O., Tataurshchikova D., Shipilova V.),¹³⁷Chulanova O. L. Belgilaydi yumshoq

ko'nikmalar tushunchasi "yumshoq kompetenция" sifatida taъkidlab ўтади¹.

"Kompetentlik" tushunchasi pedagogning ma'lumoti, ko'nikmasi, qobiliyati va tajribasini o'z ichiga oladi. Boshqacha aytganda, uning ma'lum bir ish turini bajarish qobiliyati hisoblanadi. Aslida, ikkala atama o'xshashdir. Ta'lim tarbiya tizimining umumiy maqsadi jamiyatimizga teng huquqli demokratik davlat talablariga javob bera oladigan mas'uliyatli barkamol jamiyat a'zolarini tabiyalab berishdan iboratdir.

Tadqiqot ishini amalga oshirishda Muslimov N.A., Usmonboyeva M.H., Sayfurov D.M., To'rayev A.B.². Muslimov N.A., Usmonboyeva M.H., Sayfurov D.M., To'rayev A.B.³. 3. Kompetensii pedagoga XXI veka [Elektronnyy resurs]: «Akad. poslediplom. obrazovaniya»⁴, Ishmuhamedov R.J., M.Mirsoliyeva⁵. O'quv jarayonida innovatsion ta'lim texnologiyalari Ishmuhamedov R, Mirsoliyeva M, Akramov A.⁶ Rahbarning innovatsion faoliyati kabi o'quv adabiyotlaridan. Bundan tashqari Abdurahmonova Z.A "Zamonaviy o'qituvchining kasbiy kompetensiyasini shakllantirish muammolari" (Konferensiya materiallari to'plami)-⁷, Ramatov, J., Umarova, R., Baratov, R., Jurabayev, N., & Artikova, B. (2022, June). Constructive and optimal solutions for the formation of a stable ecological situation in the Aral Sea region of Uzbekistan. In AIP Conference Proceedings⁸, Baratov, R. (2021). Prospects of Higher Education System (on the Example of Uzbekistan). International Journal on Orange Technologies⁹, A.S. Zikriyoyev. Dunyo universitetlari reytingidagi tadqiqotchi olimlar orasida o'zingizni kashf qiling¹⁰, Vorobeva YeS, Krakovetskaya I.V. Reytingovaya ocenka kompetentnosti zarubezhnykh i otechestvennykh vysshykh uchebnykh zavedeniy. Nauchnaya periodika: problemy i resheniya¹¹, Demin P.V. Marketizatsiya sfery obrazovaniya i brending universitetov. Kabi konferensiya to'plamlari va ilmiy ishlardan dissertatsiyaning asosiy nazariy qismini yaratishda foydalanildi.

Tadqiqot mavzusini yoritishda pedagogik texnologiyalarni qo'llash metodikasi PSIXOLOGIK TRENINGLAR

¹ file:///C:/Users/WinDows10/Downloads/sovremennye-napravleniya-teoreticheskikh-i-metodicheskikh-razrabotok-v-oblasti-upravleniya-rol-soft-skills-i-hard-skills-v-professionalnom-i-kariernom-razviti-i-sotrudnikov.pdf

² Педагогик компетентлик ва креативлик асослари / Муслимов Н.А., Усмонбоева М.Х., Сайфуров Д.М., Тўраев А.Б. – Тошкент: "Сано стандарт" 48 нашриёти, 2015. – 90 бет.

³ Инновацион таълим технологиялари / Муслимов Н.А., Усмонбоева М.Х., Сайфуров Д.М., Тўраев А.Б. – Т.: "Сано стандарт" нашриёти, 2015. – 81-б.

⁴ Компетенсии педагога XXI века [Электронный ресурс]: сб. материалов респ. конференции (Минск, 25 нояб. 2021 г.) / М-во образования Респ. Беларусь, ГУО «Акад. последиплом. образования», ОО «Белорус. пед. о-во». – Минск: АПО, 2021

⁵ Ишмухамедов Р.Ж., М.Мирсолиева. Ўқув жараёнида инновацион таълим технологиялари. – Т.: «Фан ва технология», 2017, 60 б.

⁶ Ишмухамедов Р, Мирсолиева М, Акромов А. Раҳбарнинг инновацион фаолияти. – Т.: "Фан ва технологиялар", 2019.- 68 б

⁷ Абдурахмонова З.А "Замонавий ўқитувчининг касбий компетенциясини шакллантириш муаммолари" (Конференция материаллари тўплами)- 2016

⁸ Ramatov, J., Umarova, R., Baratov, R., Jurabaev, N., & Artikova, B. (2022, June). Constructive and optimal solutions for the formation of a stable ecological situation in the Aral Sea region of Uzbekistan. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2432, No. 1, p. 030113). AIP Publishing LLC

⁹ Baratov, R. (2021). Prospects of Higher Education System (on the Example of Uzbekistan). International Journal on Orange Technologies, 3(3), 128-131

¹⁰ А.С. Зикриёев. Дунё университетлари рейтингидagi тадқиқотчи олимлар орасида ўзингизни кашф қилинг, Наврўз, Тошкент 2020 й. ISBN.9789943659285.

¹¹ Воробева ЕС, Краковецкая И.В. Рейтинговая оценка конкурентоспособности зарубежных и отечественных высших учебных заведений Научная периодика: проблемы и решения 6 (1). – 2016.

Trening soʻzini ingliz tilidan tarjima qilinganda “mashq qilish”, “takrorlash” kabi maʼnolarni beradi. Trening atamasiga bir kancha olimlar turlicha taʼrif berib oʻtganlar. Lekin ushbu taʼriflar bir-biridan uncha uzoq boʻlmagan umumiylikka egalar. Demak, trening- bu darsni yoki birorbir mashgʻulotni oʻyin va qiziqarli mashqlar koʻrinishida amalga oshirish orqali tinglovchida oʻziga kerakli boʻlgan maʼlumot, malaka va koʻnikmalarni shakllantirish degan maʼnolarni anglatadi.

Treninglar ikki xil yoʻnalishga ajratiladi: qattiq (hard) va yumshoq (soft) koʻnikmalar. Qattiq koʻnikmalar koʻproq kasbiy bilimlar bilan bogʻliq: misol uchun dasturchi dasturlashga, texnik yangi kompyuterning mikrosxemalariga, bank xodimi yangi hisob-kitob modellariga oʻrgatiladi. Yumshoq koʻnikmalar odamlar bilan muloqotga yoʻnaltirilgan: mijozlar bilan muloqotni oʻrnatish va saqlash, hamkasblar bilan jamoa ruhida ishlash. Keyinchalik yumshoq koʻnikmalarga nafaqat atrof odamlar bilan muloqot qilish, balki oʻzini-oʻzi boshqara olish, tartibga solish dasturlari kira boshladi.

Texnik inqilob va shaxsiy daromadning oshishi yana yangi muammolarni keltirib chiqardi: avvallari hodimning ish samarasi tushib ketsa uni boʻshatish yoki oyligidan qirqish bilan jazolab qoʻrqitilsa, yangi zamonda bunday yondashuv ish bermay qoʻydi. Texnika rivojlanib, koʻproq ish aqliy mehnatga aylanib qoldi. Aqliy mehnat esa eng koʻp asabni charchatadigan, miya ishlashini zoʻriqtiradigan faoliyatga kiradi. Bunday holatda hech qanday haydash, maoshni qirqish jazolari oʻzini oqlamaydi va hatto moddiy mukofot ham etarli turtki boʻlmay qoladi. Treningda bilim ulashish jarayoni umuman qilib aytganda (bu texnik “qattiq” koʻnikmalarga ham taaluqli) uch bosqichdan tezkor suratdan oʻtkazish tushuniladi: “Bilim-qobiliyat-koʻnikma”, yaʼni “nima qilishni bilaman”, “qanday qilishni bilaman”, “koʻnikmam bor (yaʼni, avtomatik yoki deyarli avtomatik qilaman). Albatta, koʻnikma hosil boʻlishi uchun birgina trening kursi kifoya emas, shuning uchun trening yakunida qatnashuvchilar ortirgan bilimlarini hayotda muntazam tadbiq qilish majburiyatini olganliklarini aytadilar, chunki bu muammoni xal qilishini eʼtirof etadilar. Koʻrib turganingizdek, treninglar maʼlum sohada, muayyan kompaniya jamoasi uchun, maxsus muammo yangilikka qaratilgan boʻladi.

Taʼlim muassasasi boshqaruv kadrlari qanchalik toʻlgan koʻrinmasin, doim yuqori tabaqa rahbarga ehtiyoj mavjud boʻladi yoki oldindan bunday ehtiyojga tayyorgalik koʻrishadi, sababi oddiy – tabiiyki, rahbarlar qariydi, ular oʻzlaridan keyin munosib kishilarni qoldirishni istaydi. Hodim qanchalik talantli, ishchan boʻlmasin, uning koʻzlov-qarashlari oʻzining boʻlimi, yoʻnalishi, boshqarmasi, hududi bilan cheklanib qolgan boʻladi. Va eng asosiysi, oʻzi haqida kattaroq martabaga loyiq deb oʻylamaydi, boshi shiftga tegib qolganini his qiladi, yaxshi xodimlik uchun olayotgan maosh va mukofotlari bilan qoniqishi mumkin, katta ambisiyalarga ega boʻlmaydi. Bunday xislat u pastroq yo oʻrta tabaqada ishlayotgan vaqtida rahbariyatni albatta qoniqtirgan edi, bu xodimni katta lavozimga koʻtarish masalasi paydo boʻlganda uning saviyasi torligi aniqlanib qoladi. Katta lavozim kadrlarini oldindan tayyorlab, saralab borish oʻquv amaliyotiga talabni qondirish uchun “Liderlar maktabi” degan dastur ishga tushiriladi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Oʻzbekiston Respublikasi “Taʼlim toʻgʻrisida” gi Qonuni. OʻRQ-637 23.09.2020.
 2. Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 20-139dekabrdagi 867-son qarori. Maktabgacha va
-

maktab ta'limi tashkilotlari xodimlarini uzluksiz kasbiy rivojlantirishni tashkil etish tartibi to'g'risida Nizom

3. Abdurahmonova Z.A "Zamonaviy o'qituvchining kasbiy kompetensiyasini shakllantirish muammolari" (Konferensiya materiallari to'plami) - 2016 .
4. Djurayeva L.R. (2024). Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy ko'nikmalarni rivojlantirishda "Soft Skills" ahamiyati. O'zbekiston-Finlandiya ta'limi va barkamol avlod tarbiyasi muammolari bo'yicha xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari, 121-124-betlar.
5. Goleman, D. (2018). Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ (25th Anniversary ed.). Bantam Books.
6. Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th ed.). SAGE Publications
7. Давидова, В. Слушать, говорить и договариваться: что такое soft skills и как их развивать. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://theoryandpractice.ru/posts/11719-soft-skills> (Дата обращения: 11.12.2016).

INNOVATIVE
ACADEMY